

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Stratégie du Canada sur les identifiants pérennes

Mars 2026

Comprendre les PID dans le contexte canadien : ORCID-CA,
DataCite Canada, ROR, RAiD et au-delà !

[DOI: 10.5281/zenodo.19206717](https://doi.org/10.5281/zenodo.19206717)

CRKN RCDR

 info@crkn.ca

 www.crkn-rcdr.ca

 613-907-7033

TABLE DES MATIÈRES

	INTRODUCTION	01
	VISION, PRINCIPES ET CADRE	01
01	SÉLECTION ET ADOPTION	03
02	DÉPLOIEMENT ET INTÉGRATION DANS LES SYSTÈMES	06
	ACTIONS DES PARTIES PRENANTES EN MATIÈRE DE PID	06
	TYPES DE SYSTÈMES ET NIVEAUX D'INTÉGRATION	07
03	PROMOTION	10
04	MOBILISATION INTERNATIONALE	11
05	VIABILITÉ ET GOUVERNANCE	12
	MODÈLE DE FONCTIONNEMENT	12
	GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE	13
	CONCLUSION	14
	REMERCIEMENTS	15

Introduction

Qu'est-ce qu'un PID ? Un identifiant pérenne (PID) est une chaîne numérique de caractères unique au monde, qui constitue un lien ou une référence durable vers une entité ou un objet lié à la recherche, par exemple une personne, un organisme de recherche, un ensemble de données, une publication, une subvention, un projet, etc.

Les PID garantissent la découverte, l'accessibilité à long terme et la facilité d'utilisation des travaux de recherche, de même que l'association efficace des chercheurs à leurs réalisations et à leurs affiliations. Grâce à leur intégration sur différentes plateformes et divers systèmes logiciels, les PID favorisent l'interopérabilité, ce qui facilite le partage d'informations tout en limitant la saisie répétée de données à des fins diverses. N'importe qui peut suivre l'URL d'un PID pour récupérer une fiche de métadonnées décrivant l'entité ou l'objet identifié.

Les PID au Canada : Pour tirer le meilleur parti des PID pour l'écosystème canadien de la recherche, il faut faire certains choix parmi les normes mondiales existantes en matière d'identifiants et rester à l'affût des nouvelles normes pour en évaluer l'état d'avancement et l'utilité. L'objectif stratégique est d'assurer l'adoption et la mise en œuvre généralisées des PID sélectionnés dans l'ensemble des systèmes de recherche canadiens. Cela permet de réduire la fragmentation, ce qui est essentiel, car l'obtention d'une masse critique (grâce à l'adhésion à certains identifiants) renforce les avantages dont bénéficient toutes les parties prenantes.

La stratégie nationale du Canada sur les identifiants pérennes a été établie par un comité national composé de parties prenantes, le Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes (CCCPID) ; elle est mise en œuvre et soutenue sur le plan opérationnel par le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) et l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance). **Voir la liste des organisations membres du CPIDAC, page 15.**

Vision, principes et cadre

Vision: une adoption généralisée des PID favorisera la mise en place d'un environnement efficace et équitable en matière d'information numérique sur la recherche au Canada, permettant ainsi des liens ouverts et durables entre les intrants, les activités, les extrants et les résultats de la recherche.

La stratégie visant à concrétiser cette vision repose sur six principes directeurs :

- **Ouvert** – La priorité sera donnée, dans la mesure du possible, aux systèmes ouverts.
- **Inclusif et équitable** – La stratégie, les activités qu'elle suscite et leurs résultats doivent être inclusifs et équitables.
- **Collaboration** – La mobilisation et la collaboration de la communauté constitueront un élément central.
- **National et international** – La stratégie nationale aura une portée internationale.
- **Transformatrice** – L'objectif de cette stratégie est d'apporter des changements efficaces et concrets.
- **Confiance** – La stratégie favorisera la production de données de grande qualité, fiables et vérifiables.

Guidée par ces principes, la stratégie du Canada s'articule autour d'un cadre d'action en cinq volets :

Sélection et adoption – Nous recommandons l'utilisation de PID pour chaque type d'entité jouant un rôle dans la recherche au Canada. Cela s'avère essentiel pour favoriser l'adoption par les utilisateurs du « meilleur » PID pour chaque rôle, et ainsi réduire la fragmentation au sein de l'écosystème.

Déploiement et intégration des systèmes – Nous identifions les possibilités pour les parties prenantes d'adopter certains PID et recommandons des moyens de les intégrer dans les flux de travail ou les plateformes. Cela est crucial pour favoriser la mise en place d'un écosystème de recherche automatisé, efficace et interopérable.

Promotion – Nous favorisons la sensibilisation et la compréhension des PID à l'échelle tant institutionnelle qu'individuelle, le soutien à une stratégie nationale sur les PID et l'adoption des PID sélectionnés, grâce à des actions de sensibilisation, de promotion et de mobilisation de la communauté. Cela s'avère essentiel pour garantir un niveau élevé d'adoption et de déploiement des PID retenus au sein de l'écosystème de la recherche au Canada.

Engagement international – Nous cherchons à comprendre et à influencer l'évolution des meilleures pratiques, des normes, des outils et des processus opérationnels à l'échelle planétaire qui devraient être adoptés ou adaptés au Canada. Ces efforts sont cruciaux pour rester à l'affût des dernières tendances mondiales, et renforcent la présence et la visibilité du Canada au sein de l'écosystème mondial de la recherche.

Viabilité et gouvernance – Nous mettons en place des mécanismes visant à garantir la viabilité à long terme, une gouvernance menée par la communauté, l'adoption et l'utilisation des PID au Canada. Cela est essentiel pour assurer la pérennité des identifiants, ainsi que pour favoriser l'expansion et l'amélioration à long terme de l'écosystème interopérable qu'ils rendent possible.

Le champ d'application, les orientations et les activités de ce cadre sont décrits plus en détail ci-dessous.

1. Sélection et adoption

En bref:

- *Déterminer le ou les « meilleurs » identifiants en évaluant les PID mondiaux en fonction de critères précis.*
- *Encourager l'adoption de ces PID en réduisant les coûts et en renforçant la participation et les capacités de la communauté, notamment par la création et le soutien de consortiums canadiens dédiés aux PID.*
- *Dans un premier temps, privilégier les identifiants ORCID pour les chercheurs, les identificateurs d'objets numériques (DOI) pour les résultats et les identifiants du registre des organismes de recherche (ROR - Research Organization Registry identifiers) pour les établissements.*
- *Suivre les nouveautés en matière de PID et les adopter lorsqu'elles auront atteint un niveau de développement suffisant.*

Afin de favoriser une adoption complète et interopérable des PID au Canada, la stratégie vise à établir un consensus au sein de la communauté de la recherche sur le choix des PID recommandés pour chaque type d'entité.

Le CCCPID (voir section 5) a collaboré avec le cabinet de conseil britannique MoreBrains afin de définir et d'évaluer rigoureusement des critères pour les recommandations de PID, sur la base des principes directeurs de la stratégie. Parmi ces critères figurent la couverture, l'ouverture, l'interopérabilité, la descriptivité, la gouvernance, la communauté, la durabilité, la préservation et le soutien. L'utilisation de ces critères pour faciliter la prise de décision est décrite dans la matrice d'évaluation des PID, un outil permettant de choisir le bon PID en fonction du contenu et du contexte, et de comparer les options ouvertes et publiques de référence (comme les identifiants ORCID et les DOI) aux options propriétaires. Le reste de cette section résume ces décisions., un outil permettant de choisir le bon PID en fonction du contenu et du contexte, et de comparer les options ouvertes et publiques de référence (comme les identifiants ORCID et les DOI) aux options propriétaires. Le reste de cette section résume ces décisions.

Au Canada, trois identifiants ont été largement adoptés et reconnus comme la « référence absolue » en matière de PID :

- Pour les personnes qui mènent des recherches, y sont associées ou publient des travaux de recherche : les identifiants ORCID ;
- Pour les résultats de recherche, tels que les ensembles de données, les publications ou d'autres produits de recherche : les DOI ;
 - Les options recommandées sont : les DOI de DataCite pour les ensembles de données, tant dans les dépôts de données que dans les dépôts institutionnels ; les DOI de Crossref pour les publications et les revues ; et l'une ou l'autre agence d'enregistrement de DOI pour les autres résultats de recherche (p. ex., rapports, thèses) ;
- Pour les organismes de recherche : les identifiants ROR.

Voici d'autres entités pour lesquelles l'utilisation de PID est de plus en plus répandue et qui suscitent un intérêt grandissant au Canada, et qui font donc l'objet d'un examen en vue d'une adoption plus formelle dans le cadre de cette stratégie :

- Pour le financement : les DOI – Puisque Crossref prend en charge les PID pour les subventions à l'aide des Grant ID (un sous-type de DOI de Crossref doté de son propre schéma de métadonnées), tandis que DataCite renforce sa prise en charge des DOI pour les subventions en utilisant son schéma DOI existant, le choix entre l'une ou l'autre de ces normes n'a pas encore été établi ;
- Pour les plans de gestion des données (PGD) : les DOI – Dans un premier temps, l'Alliance s'efforcera de permettre l'enregistrement des DOI de DataCite pour les PGD publiés à l'aide de l'Assistant PGD ;
- Pour un projet ou une activité de recherche : l'identifiant d'activité de recherche (RAiD).

Il est important de noter que, compte tenu de l'ambiguïté ou de l'incertitude qui entoure certaines de ces options, le présent document et les recommandations adressées à la communauté canadienne feront l'objet d'une révision et d'une mise à jour régulières.

À l'heure actuelle (en mars 2026), la stratégie met l'accent sur la promotion de l'adoption, de l'utilisation et de l'intégration au sein des systèmes des identifiants ORCID, des DOI de DataCite et, à un stade plus émergent, des ROR.

- **ORCID** est le PID privilégié par le Canada pour les chercheurs ; idéalement, tous les chercheurs devraient en posséder un. La création et l'utilisation d'un identifiant ORCID sont gratuites, et chaque personne peut obtenir et gérer son propre identifiant ORCID. Toutefois, ORCID (une organisation mondiale à but non lucratif) est financée par les cotisations des membres institutionnels. Ces adhésions permettent aux établissements d'intégrer ORCID à leurs systèmes, ce qui réduit considérablement la charge administrative pour les chercheurs et le personnel en éliminant la saisie répétitive des mêmes informations. Afin d'optimiser le déploiement institutionnel d'ORCID et d'en réduire le coût, le Canada a formé son propre consortium, **ORCID-CA**, qui compte 60 membres institutionnels. ORCID-CA soutient une communauté de pratique ORCID canadienne, encourage l'utilisation des identifiants ORCID par les chercheurs et permet à la communauté de la recherche de tirer pleinement parti de l'API d'ORCID dans les systèmes institutionnels à un coût réduit pour les établissements.
- **DOI** – La norme privilégiée au Canada pour les ensembles de données et les dépôts est le DOI de DataCite ; pour les publications et les revues, les DOI de Crossref sont recommandés. L'Alliance et le RCDR gèrent conjointement un consortium canadien de DataCite, **DataCite Canada**, qui permet à ses 94 membres institutionnels d'enregistrer des DOI à un coût abordable. La valeur d'autres identifiants qui pourraient être appliqués en complément ou à la place de ces derniers pour certains types d'objets est également reconnue. Parmi ceux-ci, on trouve les Archival Resource Keys (ARK) pour les objets d'archives, les Handles pour les objets de dépôts qui n'ont pas besoin de DOI, les International Generic Sample Numbers (IGSN) pour les échantillons physiques, les numéros internationaux normalisés des publications en série (ISSN) pour les revues, les numéros internationaux normalisés du livre (ISBN) pour les livres, et sans doute d'autres encore.
- Des **identifiants ROR** ont déjà été attribués à la plupart des organismes de recherche canadiens, notamment aux organismes de financement, aux universités et aux autres établissements/organisations qui mènent des activités de recherche, mais ceux-ci n'ont pas encore été correctement intégrés dans les systèmes appropriés. Il convient notamment de veiller à ce que tous les organismes de recherche canadiens concernés disposent d'un ROR, à ce que les relations et les hiérarchies entre les organismes de recherche canadiens dotés d'un ROR soient correctement prises en compte par le registre, et à ce que les identifiants ROR soient efficacement intégrés dans un plus grand nombre de systèmes et de flux de travail relatifs aux PID.

Les DOI attribués aux financements, qu'il s'agisse des Grant ID de Crossref ou des DOI pour les subventions de DataCite, pourraient contribuer à normaliser les numéros de subvention entre les différents organismes de financement.

Au moins un organisme de financement important, le FRQ, a adopté les DOI de Crossref pour ses subventions (et est le deuxième plus grand émetteur de Grant ID au monde), et ce rétroactivement, depuis 2019. Il est important de noter que les DOI pour les subventions de Crossref ou de DataCite constituent encore une solution nouvelle et en pleine évolution (Crossref a démarré en 2019, DataCite en 2024), et que le Canada est à l'avant-garde dans ce domaine. Plusieurs autres organismes de financement explorent actuellement la possibilité d'utiliser les DOI de DataCite pour les subventions.

Les RAiD ne sont pas encore utilisés au Canada, mais l'Alliance a entrepris des démarches pour devenir une agence d'enregistrement des RAiD. Elle mène actuellement des consultations auprès de la communauté de la recherche canadienne afin d'élaborer à la fois un modèle de service et un modèle économique ; une fois le programme pilote mis en place, le CCCPID envisagera d'approuver les RAiD comme PID pour les projets, ce qui contribuera aussi à relier entre elles d'autres entités.

Il existe de nombreuses autres normes de PID que la stratégie canadienne pourrait choisir d'aborder au fil du temps. Pour plus d'informations sur les options en matière de PID, sur nos choix à cet égard et sur les raisons qui les sous-tendent, ainsi que sur les options de PID encore à l'étude, consultez la matrice d'évaluation des PID et le rapport de la phase III.

2. Déploiement et intégration dans les systèmes

En bref:

- *Encourager les intégrations essentielles des PID dans les systèmes des éditeurs, des universités et des organismes de financement.*
- *Offrir un soutien aux initiatives locales par l'intermédiaire de l'équipe nationale d'experts.*

La stratégie nationale sur les PID du Canada encourage toutes les parties prenantes de la recherche à utiliser les PID dans leurs flux de travail et leurs systèmes. Les différents acteurs de l'écosystème ont des capacités et des responsabilités variées en matière d'utilisation des PID, et la stratégie décrit ces capacités et responsabilités.

Actions des parties prenantes en matière de PID

- **Les chercheurs** devraient s'inscrire pour obtenir un identifiant ORCID et gérer les métadonnées de leur dossier ORCID. Ils devraient utiliser des plateformes de publication qui prennent en charge les PID et fournir leur identifiant ORCID, leurs ROR et leurs DOI aux organismes de financement en tant que métadonnées dans leurs travaux.

Les chercheurs devraient promouvoir l'utilisation des PID au sein de leurs communautés et les utiliser dans les citations de leurs travaux.

- **Les éditeurs et les fournisseurs d'infrastructures** (p. ex., les dépôts, les archives de prépublications) devraient permettre aux chercheurs de saisir des PID, notamment les identifiants ORCID pour les auteurs, les identifiants ROR pour les affiliations et les DOI pour les travaux cités, sous forme de métadonnées lors du processus de soumission. Ces systèmes devraient être interopérables avec l'écosystème des PID et d'autres systèmes, de sorte que des processus automatisés puissent être utilisés pour rendre automatiques les interactions entre les PID et entre les systèmes.
- **Les organismes de financement** devraient intégrer et utiliser les PID dans leurs systèmes de gestion des subventions, notamment en permettant aux chercheurs de remplir les formulaires de demande à partir des métadonnées de l'identifiant ORCID (ce qui allège la charge administrative) et en enregistrant des identificateurs numériques (DOI) pour le financement, afin que ces DOI puissent être associés aux identifiants ORCID et aux PID liés à tout résultat de recherche bénéficiant de ladite subvention.
- **Les établissements** devraient utiliser les PID dans leurs systèmes d'information sur la recherche (p. ex. CRIS/RIMS, rapports des membres du corps professoral) afin de faciliter la compréhension des activités de recherche au sein d'un établissement donné. À mesure que les chercheurs et les fournisseurs d'infrastructures adopteront les PID, le recours à des fournisseurs de PID comme ORCID, DataCite et Crossref en tant que sources d'informations sur les activités de recherche permettra de réduire la charge administrative liée à la collecte de ces informations.

Types de systèmes et niveaux d'intégration

Il existe au moins cinq types de systèmes susceptibles d'être intégrés aux PID, et la stratégie vise à optimiser à la fois le nombre et la portée de ces intégrations. Tous ne sont pas encore prêts à accueillir l'ensemble des PID que nous souhaitons développer au Canada, mais plus les PID seront intégrés aux systèmes appropriés et plus l'interopérabilité sera favorisée, plus l'environnement de recherche fonctionnera comme un écosystème fluide, fiable et complet.

Il existe aussi différents niveaux de perfectionnement de l'intégration des PID. Tous les systèmes ne collectent pas tous les PID, et tous les systèmes ne relient pas ces PID entre eux.

Par exemple, certains systèmes n'acceptent que les entrées de PID (p. ex., un système qui recueille des métadonnées professionnelles auprès d'ORCID pour aider un chercheur à remplir une demande de subvention); d'autres utilisent le PID fourni et les métadonnées associées au sein d'un ou de plusieurs systèmes ou entre ceux-ci (p. ex., en ajoutant automatiquement, avec l'autorisation de la personne concernée, un nouveau DOI et les métadonnées associées à ce DOI à son dossier ORCID); et d'autres permettent une interopérabilité complète des PID au sein d'un écosystème intégré (p. ex., un DOI inclut les identifiants ROR et ORCID collectés dans ses métadonnées; ce DOI est automatiquement transféré dans le dossier ORCID d'un chercheur et automatiquement mis à jour dans d'autres systèmes connectés pertinents, comme les systèmes de profil des professeurs).

- **Publication** – De nombreux éditeurs savants commerciaux et plateformes de publication de revues en libre accès demandent ou exigent qu'un identifiant ORCID soit fourni dans le cadre du processus de soumission d'un article. Toutefois, très peu d'entre eux permettent une interopérabilité totale des PID; ils renvoient rarement les métadonnées vers ORCID une fois l'article publié. Néanmoins, lorsqu'un article est publié, la plupart des éditeurs enregistrent des DOI de Crossref, qui peuvent être automatiquement ajoutés à ORCID.
 - Au Canada, les systèmes qui appuient la publication en libre accès diamant – Coalition Publica, qui regroupe le Public Knowledge Project (Open Journal System [OJS] et Open Preprint Systems [OPS]) et Érudit – ont réalisé des progrès importants dans l'intégration des PID à leurs processus. Par exemple, OJS/OPS est l'une des plateformes de publication les plus compatibles avec les PID au monde, voire la plus compatible, OJS étant le système le plus couramment intégré à ORCID au Canada. En revanche, des lacunes importantes subsistent en ce qui concerne la fonctionnalité des PID chez les principaux éditeurs commerciaux internationaux.
- **Gestion des subventions** – La stratégie sur les PID du Canada vise à garantir que les PID sont enregistrés et utilisés par les systèmes de financement fédéraux et provinciaux, comme la nouvelle Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) (p. ex., associer les identifiants ORCID, créer des DOI pour les subventions).
 - Le FRQ a déjà mis en place un ensemble complet d'intégrations de PID, permettant la collecte de métadonnées depuis ORCID, l'enregistrement des DOI de Crossref (identifiants de subvention) pour les octrois attribués depuis 2019, ainsi que la transmission de ces métadonnées de subvention vers ORCID.
 - Les trois organismes ont intégré ORCID à la plateforme Convergence, ce qui permet d'importer des informations depuis ORCID afin de faciliter la saisie des données lors d'une soumission.

- D'autres organismes de financement ont récemment rejoint ORCID-CA, notamment la Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), dans le but de suivre l'exemple de la FRQ. Il subsiste toutefois des lacunes, notamment au niveau des provinces.
- **Dépôts** – Le Canada compte actuellement 195 dépôts (en mars 2026), dont 65 dépôts de données et 91 dépôts institutionnels contenant des articles, des thèses et d'autres documents. Les articles et les ensembles de données auxquels ils font référence sont de plus en plus reliés par des PID (p.ex., un DOI de DataCite pour un ensemble de données mène à un DOI de Crossref pour une publication, et inversement).
 - Au Canada, DSpace Repository est le système de dépôt institutionnel le plus utilisé. Des travaux récents menés par Scholars Portal en vue du lancement d'un service de dépôt DSpace partagé (Scholaris) incitent de nombreux établissements à adopter à la fois ORCID et DataCite.
 - Scholars Portal propose aussi un service de dépôt central de données, Borealis (développé sur la plateforme Dataverse), qui attribue des DOI à de nombreuses grandes universités canadiennes.
 - L'Alliance héberge une plateforme de dépôt de données destinée aux chercheurs, le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR), qui attribue des DOI de DataCite aux ensembles de données, y compris les identifiants ORCID des auteurs dans les métadonnées de ces ensembles (ces métadonnées étant transmises au dossier ORCID de l'auteur, sous réserve d'autorisation) ainsi que les identifiants ROR correspondant aux affiliations de ces auteurs.
- **Les systèmes d'information de recherche (CRIS), les systèmes de gestion de l'information sur la recherche (RIMS) et les systèmes connexes de rapport des professeurs** permettent aux établissements de relier de manière centralisée les PID et les métadonnées qui leur sont associées. Cela facilite la réutilisation des données, réduisant ainsi la charge administrative et améliorant la visibilité des activités scientifiques au sein d'un établissement. Ces systèmes intègrent les PID aux flux de travail et aux processus locaux ; des interfaces intuitives et des API permettent aux chercheurs et aux administrateurs d'interagir avec les informations et d'établir des liens entre les systèmes. Grâce à des intégrations en lecture-écriture avec des PID comme ORCID, les systèmes CRIS/RIMS peuvent s'avérer parmi les plus efficaces pour relier les métadonnées entre différentes plateformes.
 - Les universités canadiennes sont peu nombreuses à utiliser les systèmes CRIS/RIMS, qui sont pour la plupart fournis par des éditeurs commerciaux. Le système CRIS/RIMS le plus couramment intégré à ORCID au Canada, Symplectic Elements, est également l'une des principales sources de métadonnées canadiennes sur les résultats de recherche ajoutés aux dossiers ORCID.

- **Découverte** – Les systèmes de découverte des travaux de recherche devraient utiliser des PID pour identifier de manière unique les résultats et garantir la facilité de recherche des enregistrements à l'aide de ces PID, en particulier ROR et ORCID, afin de permettre une recherche efficace des résultats associés à un chercheur ou à un organisme.

Non seulement chacune de ces plateformes pourrait mieux intégrer les PID, mais elles pourraient également améliorer le transfert des métadonnées associées aux PID. Par exemple, les organismes de financement peuvent transmettre les DOI des subventions et les éditeurs peuvent transmettre les DOI des publications vers les dossiers ORCID, qui peuvent ensuite être regroupés dans les bases de données institutionnelles. La stratégie sur les PID vise donc à accélérer et à perfectionner l'intégration des PID dans toutes les catégories de systèmes mentionnées ci-dessus.

3. Promotion

En bref:

- *Favoriser la sensibilisation et l'adoption en fournissant de la documentation et en menant des actions de promotion et de sensibilisation menées par l'équipe nationale et d'autres acteurs clés.*
- *Développer des communautés de pratique afin de promouvoir l'utilisation et les meilleures pratiques relatives aux PID adoptés.*

La stratégie sur les PID a été élaborée par le CCCPID, un comité consultatif qui ne peut, à lui seul, imposer la mise en œuvre des recommandations relatives à l'adoption des PID. Pour concrétiser la vision de cette stratégie, nous devons collaborer avec un large éventail de parties prenantes et d'acteurs de l'écosystème de la recherche canadien pour favoriser l'adoption des PID à une échelle suffisante.

Le CCCPID compte parmi ses membres des représentants d'organismes de financement, de fournisseurs d'infrastructures, d'éditeurs, d'établissements de recherche, de bibliothèques et d'autres. Dans le cadre de cette stratégie, les représentants plaident en faveur de l'utilisation des PID au sein de leur communauté ou de leur organisation d'origine, veillant à ce que ces dernières adoptent les PID de manière exemplaire, en influençant ainsi leurs pairs de partout au Canada.

La stratégie sur les PID prévoit, parmi ses principaux résultats, la mise au point d'une trousse de mobilisation pouvant être utilisée par les promotrices et promoteurs des PID pour sensibiliser les décideurs de leurs établissements à la valeur des PID, afin de favoriser l'adoption des PID au sein de ces établissements et encourager leur intégration.

Les consortiums DataCite Canada et ORCID-CA encouragent l'adoption des DOI de DataCite et des identifiants ORCID parmi les acteurs de la recherche canadiens. Chacun organise des webinaires et des appels communautaires pour aider ses membres à utiliser efficacement leurs systèmes de PID respectifs.

4. Mobilisation internationale

En bref:

- *Comprendre que les PID sont des normes internationales.*
- *Participer à leur développement et à leur gouvernance à l'échelle internationale.*
- *Adopter ou adapter les meilleures pratiques internationales.*

L'un des principes de la Stratégie sur les PID est qu'elle « s'articulera autour d'un axe national, mais sera mise en réseau à l'échelle internationale, intégrant les meilleures pratiques où qu'elles se trouvent afin de soutenir l'utilisation des PID pour identifier de manière unique une série d'entités tout au long du cycle de vie de la recherche, favoriser l'interopérabilité entre les systèmes et les ressources d'information, et améliorer le flux de (méta)données précises ». Notre objectif est d'adopter, d'adapter et d'influencer l'évolution des PID au-delà de nos frontières.

Les représentants canadiens participent activement aux travaux des organismes internationaux chargés de régir le développement et la viabilité des PID. En 2026, le Canada est représenté au sein des conseils d'administration d'ORCID et de DataCite, de la RAiD Global Alliance, ainsi que des groupes d'intérêt sur les PID de la Research Data Alliance.

L'équipe responsable des PID au RCDR collabore étroitement avec Lyrisis, l'organisme gestionnaire de la communauté ORCID aux États-Unis, dans le cadre de nombreuses initiatives, notamment le groupe de travail ORCID-OJS, l'intégration d'ORCID dans DSpace et de nombreux webinaires. En participant à des événements internationaux consacrés aux PID, comme le PIDFest, les représentants canadiens se tiennent informés des avancées internationales et en tirent des enseignements, tout en présentant les réalisations canadiennes aux participants étrangers.

5. Viabilité et gouvernance

En bref:

- *Présenter les PID aux décideurs politiques comme une infrastructure de recherche numérique essentielle.*
- *Mettre en place un modèle de financement conjoint entre les gouvernements et les universités.*
- *Offrir un ancrage organisationnel stable à chaque organisme d'enregistrement ou consortium.*
- *Impliquer les principales parties prenantes dans la gouvernance pour veiller à ce que la stratégie nationale repose sur la collaboration et favorise la dynamique et les investissements en faveur d'actions collectives.*

La pérennité repose sur une gestion continue de la part des organismes chargés des registres de PID qui gèrent chaque PID, ainsi que de tous les acteurs de l'écosystème. Par ailleurs, la croissance et la viabilité du système nécessitent des ressources modestes mais stables pour le personnel, les infrastructures, la promotion et la formation.

Modèle de fonctionnement

La stratégie nationale sur les PID du Canada bénéficie d'un appui financier modeste du gouvernement fédéral et des établissements de recherche. Elle utilise ces fonds pour promouvoir l'adoption des PID en minimisant les obstacles financiers à leur utilisation au Canada.

L'approche partenariale de la stratégie nationale, qui offre un rapport coût-efficacité optimal, est typiquement canadienne et s'appuie sur une collaboration étroite. Le financement collectif provenant de l'Alliance, des bibliothèques et des universités permet de soutenir la coordination centrale, les infrastructures, l'expertise, la promotion et la mobilisation internationale d'une équipe basée au sein des organismes hôtes partenaires et bilingues, à savoir le RCDR et l'Alliance.

Au Canada, les PID, leurs métadonnées et les systèmes qui les utilisent sont considérés comme une infrastructure de recherche numérique, comme l'indiquent certains des documents fondateurs de l'Alliance. Sur cette base, l'Alliance finance l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale, ainsi que l'administration du consortium DataCite Canada, par le biais d'une aide financière et d'un soutien en personnel. L'Alliance subventionne également l'adhésion du Canada aux organisations internationales ORCID et DataCite, ce qui réduit les frais d'adhésion des établissements canadiens à ces consortiums. Elle parraine aussi un projet pilote de trois ans visant à explorer la meilleure façon de mettre en œuvre les RAiD.

Le RCDR est la structure organisationnelle chargée de la stratégie nationale et d'ORCID-CA ; il assure un rôle de coordination à l'échelle nationale et gère les frais versés aux organisations mères internationales, ORCID et DataCite.

Gouvernance communautaire

La stratégie nationale est actuellement développée dans le cadre d'une structure de gouvernance délibérément allégée.

Le CCCPID, un vaste groupe qui se réunit tous les trimestres, représente l'ensemble des principales parties prenantes organisationnelles : les organismes hôtes, les fournisseurs d'infrastructures, les organismes de financement, les administrateurs de la recherche, les DSI et les bibliothèques, ainsi que certains organismes de recherche. Les membres ont pour mandat de définir la stratégie et d'en suivre la mise en œuvre. Le RCDR fournit un soutien administratif au CCCPID. Chacun des deux consortiums de PID dispose d'un organe directeur élu par et parmi ses membres respectifs.

Afin d'assurer des relations solides et un échange d'informations entre le CCCPID et les deux comités de direction (ORCID-CA et DCAN), la présidence du CCCPID siège à l'un d'entre eux, tandis que la vice-présidence siège à l'autre. Le RCDR assure le secrétariat du comité directeur d'ORCID-CA ; quant au comité directeur de DataCite Canada, le secrétariat est assuré conjointement par le RCDR et l'Alliance.

Conclusion

Premiers résultats, une dynamique croissante

Cette Stratégie nationale sur les PID est déjà mise en œuvre et a commencé à porter des fruits. On observe une prise de conscience croissante de l'importance des PID chez les parties prenantes au Canada, notamment les universités, leurs bibliothèques, les chercheurs, les organismes de financement de la recherche et les fournisseurs d'infrastructures. Nous savons, par exemple, qu'au moins une université canadienne peut affirmer que près de 80% de ses professeurs permanents à temps plein possèdent un identifiant ORCID. Nous avons constaté que certains systèmes demandent ou exigent des PID, qu'il existe des intégrations entre systèmes, et nous savons que d'autres sont en préparation. Ces initiatives font progresser ce que l'on appelle parfois l'approche «une fois suffit»: elles réduisent la nécessité pour les chercheurs de fournir à plusieurs reprises les mêmes informations dans diverses demandes de subvention, dans les systèmes de rapport et pour tenir à jour leur propre CV. Le Canada va de l'avant et est reconnu dans les cercles internationaux des PID comme l'un des pays les plus avancés et les plus actifs. Les établissements et organismes canadiens investissent, et les organisations développent l'expertise et la volonté nécessaires pour jouer un rôle de premier plan.

Le Canada : Un chef de file mondial des PID

Mais des défis subsistent, et il reste encore beaucoup de travail à faire. Certains chercheurs pourraient préférer un identifiant propre à leur discipline et ne sont peut-être pas encore convaincus des avantages que la consolidation et l'interopérabilité apportent à l'écosystème. Ces normes, tout comme l'interopérabilité des systèmes, n'ont pas encore été adoptées à grande échelle.

Défis et perspectives d'avenir

La stratégie nationale sur les PID nous fait avancer, mais elle exigera de l'attention, un accompagnement, un soutien et des ajustements. Le paysage technologique et réglementaire est en constante évolution, et la réalisation de notre vision est une tâche à long terme. Nous sommes toutefois convaincus que cette vision – selon laquelle l'adoption généralisée de l'identification des PID sous-tendra un paysage de l'information de recherche numérique efficace et équitable au Canada, en favorisant des liens ouverts et durables entre les intrants, les activités, les extraits et les résultats de la recherche – apportera des avantages à tous et à toutes, dans l'ensemble de l'écosystème de la recherche.

Remerciements

Ce document a été élaboré par le **Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes** (CCCPID) avec le soutien du **Réseau canadien de documentation pour la recherche** (RCDR) et l'**Alliance de recherche numérique du Canada** (l'Alliance). Ses contributeurs incluent Susan Haigh, Jay Brodeur, Tristan Kuehn, Lee Wilson, Nikolas Lamarre, James MacGregor, Justine Ruffinnetto, & John Aspler.

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID, les membres des comités directeurs d'ORCID-CA et du consortium DataCite Canada, ainsi que tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence **Creative Commons Attribution 4.0 International**.

Membres du CCCPID	Organisations	Membres du CCCPID	Organisations
Susan Haigh Présidente	Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)	Guy Harding	Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
Jay Brodeur Vice - Président	Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (CBUO)	Natalie Harrower	Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR)
Clare Appavoo	Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR); Conseil d'ORCID	Lisa Haughton	Library and Archives Canada (LAC) / Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
Martin Bernier	Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes (CDPIUC)	Ines Hessler	Expert CIP/CHP; l'Alliance
Stéphane Burns	Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)	Allison Kelley	Bureau de la Conseillère scientifique en chef
Liza Chan	Alberta Innovates	Michael Lam	Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
Dan Chow	Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO)	Matthew Lucas	Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)
Kate Davis	Scholars Portal	James MacGregor	Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)
Pierre Denis	Genome Canada	James MacKenzie	Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique (CBPA)
Jonathan Eagan	CANARIE	Kelly-Anne Maddox	Association canadienne des administratrices et administrateurs de recherche (ACAAR)
Mathieu Fortin	Fonds de Recherche du Québec (FRQ)	Tanja Niemann	Coalition Publica
Sherry Gill	Michael Smith Health Research BC	Alisa Rod	Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ)
Erik Hanson	The Public Knowledge Project (PKP)	Chris Sibbons	Canadian Science Publishing
Geoff Harder	Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL)	Lee Wilson	L'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance)

Expand • Advance • Transform • Preserve • Enrich
Access to Knowledge

Canadian Research Knowledge Network
Réseau canadien de documentation pour la recherche